

Nudges para uma Alimentação Saudável e Sustentável no Brasil

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre como a aplicação de nudges pode incentivar hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis no Brasil. Aborda-se o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde e no meio ambiente, evidenciando a necessidade de dietas mais naturais. Propõem-se intervenções comportamentais que complementam as estratégias tradicionais, visando reduzir o consumo desses produtos e promover hábitos mais benéficos.

Área	Comportamento desejável
Comportamento do Consumidor e Saúde Pública.	Incentivar a adoção de dietas saudáveis, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentando o consumo de alimentos naturais ou minimamente processados.
Barreiras cognitivas	Nudges
<p>Normas sociais: O consumo de ultraprocessados é reforçado pela publicidade e cultura. Disponibilidade e praticidade: A facilidade de acesso a ultraprocessados incentiva o consumo.</p>	<p>Exposição visível: Disponibilizar frutas e alimentos saudáveis em locais estratégicos nos supermercados e refeitórios.</p> <p>Rótulos de semáforo: Classificar alimentos com cores (verde para saudáveis, vermelho para ultraprocessados). Intervenções</p> <p>verbais/escritas: Enviar mensagens SMS com dicas sobre alimentação saudável.</p> <p>Pontuação: Programas de pontos para recompensar a compra de alimentos naturais.</p>

NUDGE

Resultados:

Rotulagem e Saliência:

Rótulos coloridos (verde para saudáveis, vermelho para ultraprocessados) influenciaram as escolhas alimentares, reduzindo a compra de alimentos ultraprocessados em 2% a 39% e aumentando o consumo de alimentos

saudáveis entre 3% e 12% em refeitórios de hospitais.

Disponibilidade e Visibilidade:

Buffet de Café da Manhã: Colocar alimentos saudáveis na frente de uma mesa de buffet fez com que fossem escolhidos por 29% a mais dos participantes, enquanto itens menos saudáveis foram selecionados 41% a menos.

Refeições Escolares:

Ajustes na disposição de frutas e vegetais aumentaram significativamente seu consumo em refeitórios escolares nos EUA.

Intervenções Verbais e Escritas:

Mensagens verbais e escritas promoveram comportamentos sustentáveis de compra de alimentos, incentivando escolhas ecológicas e saudáveis nos supermercados.

Menus Personalizados:

Apresentar menus padronizados com opções de baixo teor calórico levou a uma probabilidade 48% maior de escolha de sanduíches de baixa caloria em comparação com menus mistos.

Conclusões:

Eficácia das Intervenções Comportamentais:

As evidências empíricas confirmam que intervenções comportamentais podem ser eficazes na promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Tais intervenções devem ser vistas como complementares às estratégias tradicionais, não como substitutas. Importância de Abordagem

Multidisciplinar:

Há uma necessidade de incorporar princípios comportamentais na formulação de políticas públicas para modificar efetivamente hábitos alimentares.

Flexibilidade e Personalização:

Os nudges devem ser adaptados para diferentes grupos e contextos, especialmente considerando as variações regionais e culturais nos hábitos alimentares.

Integração de Estratégias:

A combinação de estratégias tradicionais com intervenções comportamentais pode influenciar escolhas alimentares para a redução do consumo de ultraprocessados, beneficiando a saúde e o meio ambiente.

CAIXA INFORMATIVA

Para quem: Público geral, especialmente famílias urbanas.

Onde: Supermercados, refeitórios, praças públicas, ambientes online (aplicativos)..

Como: Rótulos, mensagens SMS, pontuação de aplicativos, disposição estratégica de alimentos.

Categoria do nudge: nudge digital, nudge físico

REFERÊNCIA

Matias, J. L. N., & Santos, L. R. (2020). Nudges para uma alimentação saudável e sustentável no Brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 40(1), 111-131.